

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO GARCÍA LOYNAZ 2021**

**LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
TIEMPOS DE COVID-19**

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

- Autores:** Dr. C. Milagros Cámara Isaac, Profesora Titular, Coordinadora de la Maestría en Dirección del PDE. Correo: mcambara@nauta.cu
Teléfono: 53794992
Dr. C. Thamara Junco Cortés, Profesora consultante, Miembro del Comité Académico de la Maestría en Dirección del PDE, e-mail juncothamara@gmail.com. thamarajc@nauta.cu. Teléfonos: 54490281, 76944320
Dr. C. José Padilla Álvarez. Profesor Titular, Miembro del Comité Académico de la Maestría en Dirección del PDE, itm@unicom.co.cu. Teléfono:54705656.
- Institución:** Universidad Tecnológica Militar “José Martí”, Calle 45 y 66 A, Marianao La Habana. Zona Postal 14. e-mail itm@unicom.co.cu
- País:** Cuba

Resumen

El objetivo del trabajo es **socializar** los resultados en la innovación **de la** gestión de un programa de maestría en tiempos de **COVID-19**. Responde a las interrogantes: ¿Qué escenario impone la COVID – 19 a la Maestría en dirección de la Universidad Tecnológica Militar “José Martí”, ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra? ¿Qué acciones dan respuesta a la gestión del Gobierno en relación con la innovación en la maestría? ¿Qué resultados y experiencias se obtienen? ¿Dónde se aplican, cuál es el nivel de generalización? Métodos **teórico:** histórico lógico, **empírico:** medición. **Contribuye en el posgrado con aportes teóricos:** conceptos de innovación, principios, fortalezas, debilidades, Aporte **práctico:** acciones de innovación en el nuevo escenario (herramientas metodológicas), algoritmo, sugerencias de investigaciones que fundamenten científicamente los cambios, transformaciones y procedimientos del posgrado en la emergencia sanitaria y experiencias. **Lugar de aplicación durante la pandemia:** Maestría en dirección con estudiantes extranjeros (sexta edición concluida) con resultados excelentes y en la séptima con estudiantes cubanos (en ejecución) con resultados parciales alentadores. **Significación teórica, metodológica y práctica del trabajo:** Responde a los acuerdos y resoluciones del 8vo Congreso del Partido sobre la necesidad de asumir la **política de innovación** en la educación, en este caso, en el posgrado, a la Resolución 140/19, la INSTRUCCIÓN 01/2020 del MES, al Manual para la Gestión del Posgrado y el Reglamento de la Junta de Acreditación Nacional (JAN), 2020.

Palabras clave: COVID – 19, gestión del programa, innovación.